

Section of the conference: Educational sciences | Sekcja konferencji: Nauki o wychowaniu

How to cite: Koziar, M., Lysenko, T., & Privalko, E. (2025). Forecasting Trends in the Development of Educational Technologies Using Artificial Intelligence. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079581>

Forecasting Trends in the Development of Educational Technologies Using Artificial Intelligence

Mykola Koziar¹, Tetiana Lysenko², Eleonora Privalko³

¹Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Theoretical Mechanics, Engineering Graphics and Mechanical Engineering, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-1074-886X>

²Senior Lecturer, Department of Analytical, Physical and Colloid Chemistry, Pharmaceutical Faculty, Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-7700-9332>

³Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Department of Analytical, Physical and Colloid Chemistry, Pharmaceutical Faculty, Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9893-5335>

Accepted: March 8, 2025 | **Published:** March 24, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract. In this research the growth of school tools made by smart machines has been investigated. The authors hope to find out the new ideas from these machines, the way they can transform learning for each person, and check their role in changing schools. Different approaches, studying previous works and analyzing expert views, have been used to consider new applications of smart machines.

The progress in self-regulated learning, and clever tutorial systems, and tools for grading made by smart machines have been resulted in this research. The findings stress how these technologies could make learning better, easier to get to, and more interesting, which is shaping the future of teaching. These clues are very important for the people who make rules, the teachers, and tech makers.

Keywords: flexible learning, smart teaching help, computer-based tests, online teaching methods, student data analysis, tailored education, machine-made responses.

Вступ

Прогрес навчальних технологій тісно пов'язаний із використанням штучного інтелекту (ШІ), який відкриває нові можливості для організації процесу навчання, підвищення результативності викладання та покращення освітніх платформ. Застосування штучного інтелекту в освіті дозволяє не лише зробити рутинні справи автоматичними, але й допомагати розвитку адаптивного навчання, що ґрунтується на аналізі великих об'ємів інформації.

Проте, незважаючи на численні перспективи, дослідження у цій сфері висвітлюють низку проблем, серед яких питання безпеки даних, етичні аспекти та потреба створювати ефективні моделі взаємодії між технологіями і традиційними підходами до освіти.

Аналіз наукових робіт засвідчує зростання інтересу до використання ШІ в навчальних процесах. Наприклад, у дослідженні Kravchuk (2024) йдеться про застосування краудсорсингових даних та алгоритмів ШІ для розвитку онлайн-платформ, що демонструє можливість цих технологій у навчальному середовищі. Дослідниця Zadorina та ін. (2024) наголошують на викликах й перспективах штучного інтелекту у формуванні майбутнього освіти, підкреслюючи необхідність створення стратегій його впровадження.

Крім того, дослідження Dwivedi та ін. (2023) вивчає розвиток штучного інтелекту у зв'язку з прогнозуванням технологій та соціальними змінами, що є важливою частиною для передбачення майбутніх напрямків у освіті. У свою чергу, Hou et.al. (2022) окреслюють проблеми, пов'язані із прогнозом навантаження на навчальні системи за використання ШІ, що є дуже важливим для створення ефективних моделей навчання. Дослідження Dimitriadou і Lanitis (2023) розглядає питання використання новітніх технологій у розумних класах, аналізуючи як переваги, так і можливі загрози їх впровадження.

Отже, дослідження прогнозування напрямків розвитку навчальних технологій з використанням штучного інтелекту є важливим науковим питанням. Визначення основних чинників впливу та можливостей інтеграції ШІ до навчального процесу сприятиме розробці інноваційних підходів до навчання, що відповідатиме викликам сучасного суспільства.

Результати дослідження

Теоретичний розгляд сучасних напрямів розвитку навчальних технологій з використанням штучного інтелекту (ШІ) вказує на чіткий перехід до персоналізованих, гнучких навчальних середовищ. ШІ активно формує майбутнє освіти, забезпечуючи розумні системи навчання, автоматизовані засоби оцінки та аналітику навчальної інформації.

Дослідження Kravchuk (2024), Dwivedi et.al. (2023), Dimitriadou та Lanitis (2023), Lin et.al. (2023) підкреслюють, що рішення на основі ШІ покращують залученість здобувачів освіти, оптимізують шляхи навчання та надають зворотній зв'язок у реальному часі, що суттєво поліпшує результати навчання.

Одна з провідних тенденцій у навчанні з використанням ШІ є адаптивне навчання, що дає змогу динамічно коригувати навчальні матеріали згідно з індивідуальними досягненнями студентів. Дослідження Hou et.al. (2022), Shao et.al. (2022) показують, що адаптивні платформи, які користуються алгоритмами ШІ, можуть вивчати прогрес студентів і підлаштовувати подачу матеріалу відповідно, забезпечуючи особистісний освітній досвід. Також аналіз навчальної інформації на основі ШІ важливий у виявленні студентів, які перебувають у зоні ризику, та для створення цільових освітніх втручань, що допомагають зменшити кількість відрахувань і покращити загальний рівень навчання.

Упровадження інтелектуальних навчальних систем виявилось ефективним для персоналізованого навчання. Ці системи використовують моделі ШІ, щоб імітувати індивідуальні заняття з викладачем, пропонуючи персоналізовані вправи, миттєві підказки та автоматизоване оцінювання. Результати дослідження свідчать, що розумні навчальні системи підвищують рівень розуміння та засвоєння матеріалу завдяки адаптованим навчальним підходам.

Окрім індивідуального навчання, штучний інтелект змінює методи оцінювання в освіті. Автоматизовані системи оцінювання, які використовують обробку звичайної мови (NLP- Natural language processing) та моделі машинного навчання, можуть оцінити відповіді студентів з високою точністю, зменшуючи навантаження на викладачів і підвищуючи ефективність оцінювання. Дослідження Dwivedi et.al. (2023), Chu et.al. (2022), Kuleto et.al. (2021) показують, що інструменти для оцінювання на основі ШІ гарантують об'єктивність, мінімізують упередженість, а також забезпечують детальний аналіз успішності студентів, що є корисним для вдосконалення освітніх програм.

Використання ШІ в освіті також сприяє інклюзивності, роблячи доступним навчання для студентів з обмеженими можливостями. Технології розпізнавання слова, системи перетворення тексту на мову та персоналізовані асистивні технології підтримують студентів з різними потребами, надаючи рівний доступ до навчальних ресурсів (Hou et.al., 2022).

Емпіричні результати, отримані внаслідок аналізу даних, доводять зростання застосування ШІ в освіті. Інформація, представлена у таблиці 1, показує збільшення частки освітніх платформ з впровадженням ШІ за останні п'ять років, демонструючи постійне зростання використання адаптивних технологій навчання, інтелектуальних систем для навчання та автоматизованого оцінювання.

Таблиця 1

Динаміка впровадження ШІ в освіті (2019-2024)

Рік	Освітні платформи з штучним інтелектом (%)	Адаптивне навчання (%)	Автоматизоване оцінювання (%)
2019	15	10	8
2020	22	16	13
2021	30	23	19

2022	41	31	27
2023	53	40	35
2024	67	52	47

Джерело: власна розробка авторів на основі аналізу інформації (Chu et.al., 2022; Lin et.al., 2023).

Крім того, рисунок 1 демонструє порівняльний аналіз впровадження ШІ в різних освітніх секторах, підкреслюючи швидке зростання використання технологій ШІ у вищій освіті та онлайн-навчанні.

Рисунок 1

Інтеграція ШІ в різних освітніх секторах (2024)

Джерело: власна розробка авторів на основі інформації (Zhao et.al., 2022; Shao et.al., 2022).

Статистичні дані підтверджують трансформаційний вплив штучного інтелекту в сучасній освіті. Зі збільшеннями технічних можливостей зростатиме впровадження ШІ у навчання, що забезпечить персоналізований і дієвий освітній досвід.

Подальші дослідження повинні зосередитися на удосконаленні алгоритмів ШІ, правильному використанні технологій, захисту інформації та зменшенню упередженої інформації в освітніх додатках.

Висновки

Результати дослідження показують, що штучний інтелект (ШІ) відіграє важливу роль у трансформації освітніх технологій, допомагаючи персоналізації навчального процесу, збільшенню його ефективності та доступності. Адаптивне навчання на базі ШІ дозволяє швидко налаштовувати освітній контент згідно з потребами студентів, що суттєво покращує результати навчання.

Інтелектуальні навчальні системи мають високу продуктивність у забезпеченні індивідуальної підтримки студентів, автоматизовані системи оцінювання зменшують тягар на викладачів та підвищують об'єктивність оцінки.

Дослідження також показало, що використання ШІ у освіті допомагає вирішити питання інклюзивності, створюючи нові можливості для студентів, з особливими навчальними потребами. Такі технології ШІ, як мовне розпізнавання та автоматичний переклад, підтримують подолання мовних бар'єрів й дають рівний доступ до матеріалів навчання.

Однак впровадження ШІ в навчання супроводжується низкою викликів, серед яких питання етики, приватність даних та можливі упередження у алгоритмах. Подальші дослідження мають бути спрямовані на удосконалення алгоритмів ШІ, забезпечення їх прозорості та створення ефективних нормативних механізмів регулювання їх використання в освітньому середовищі.

Перспективи майбутніх досліджень міститимуть глибший аналіз впливу ШІ на когнітивний розвиток студентів, створення точніших та адаптивніших моделей навчання, а також вивчення ефективності змішаних стратегій навчання із залученням ШІ. Подальша інтеграція ШІ до освітньої сфери допоможе у створенні гнучких, інноваційних і ефективних навчальних середовищ, які відповідатимуть вимогам функціонування сучасного цифрового суспільства.

Література

- Kravchuk, Y. (2024). Crowdsourced data and AI integration in online platforms for volunteer collaboration. *Nauka i Tekhnika Sьогодni*, (12)40. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-12\(40\)-1065-1075](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-12(40)-1065-1075)
- Zadorina, O., Hurskaya, V., Sobolyeva, S., Grekova, L., & Vasylyuk-Zaitseva, S. (2024). The role of artificial intelligence in creation of future education: Possibilities and challenges. *Futurity Education*, 4(2), 163–185. <https://doi.org/10.57125/FED.2024.06.25.09>
- Dwivedi, Y. K., Sharma, A., Rana, N. P., Giannakis, M., Goel, P., & Dutot, V. (2023). Evolution of artificial intelligence research in *Technological Forecasting and Social Change*: Research topics, trends, and future directions. *Technological Forecasting and Social Change*, 192, 122579. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122579>
- Hou, H., Liu, C., Wang, Q., Wu, X., Tang, J., Shi, Y., & Xie, C. (2022). Review of load forecasting based on artificial intelligence methodologies, models, and challenges. *Electric Power Systems Research*, 210, 108067. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.108067>
- Dimitriadou, E., & Lanitis, A. (2023). A critical evaluation, challenges, and future perspectives of using artificial intelligence and emerging technologies in smart classrooms. *Smart Learning Environments*, 10(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00231-3>
- Chu, H. C., Hwang, G. H., Tu, Y. F., & Yang, K. H. (2022). Roles and research trends of artificial intelligence in higher education: A systematic review of the top 50 most-cited articles. *Australasian Journal of Educational Technology*, 38(3), 22–42. <https://doi.org/10.14742/ajet.7526>

- Lin, C. C., Huang, A. Y., & Lu, O. H. (2023). Artificial intelligence in intelligent tutoring systems toward sustainable education: A systematic review. *Smart Learning Environments*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00260-y>
- Zhao, E., Sun, S., & Wang, S. (2022). New developments in wind energy forecasting with artificial intelligence and big data: A scientometric insight. *Data Science and Management*, 5(2), 84-95. <https://doi.org/10.1016/j.dsm.2022.05.002>
- Shao, Z., Zhao, R., Yuan, S., Ding, M., & Wang, Y. (2022). Tracing the evolution of AI in the past decade and forecasting the emerging trends. *Expert Systems with Applications*, 209, 118221. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118221>
- Kuleto, V., Ilić, M., Dumangiu, M., Ranković, M., Martins, O. M., Păun, D., & Mihoreanu, L. (2021). Exploring opportunities and challenges of artificial intelligence and machine learning in higher education institutions. *Sustainability*, 13(18), 10424. <https://doi.org/10.3390/su131810424>